

A influência de fenômenos sísmico-vulcânicos da Ilha Deception sobre os depósitos sedimentares das Ilhas Shetland do Sul na Pensínsula Antártica durante o Holoceno

Flávia Alves TAVARES^{1,2*}, Heitor EVANGELISTA^{1,2}, Sergei VERKULICH³, Yury Anatolyevich KUBLITSKIY³, Bulat MAVLYUDOV⁴, Ligia PÉREZ-CRUZ⁵, Rafael Venegas FERRER⁵ & Ernesto Adler LICURSI¹

¹Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro-RJ, Brasil

²Laboratório de Radioecologia e Mudanças Globais (LARAMG), Pav. Haroldo L. da Cunha, UERJ, RJ, Brasil.

³Universidade Pedagógica Estatal Herzen da Rússia, Moyka Emb, São Petersburgo 191186, Federação Russa.

⁴Academia Russa de Ciências/Instituto de Geografia, Staromonetny Pereulok, 29, Moscou 119017, Federação Russa.

⁵Instituto de Geofísica, Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) – Cidade do México, México.

*Autora apresentadora: flaviaalvestavares@hotmail.com

Resumo: Os eventos sísmo-vulcânicos na região da Ilha Deception foram intensos no médio-Holoceno, culminando no colapso de grande magnitude do vulcão caldeira. Esta pesquisa examinou a correlação entre o registro sedimentar no Lago Jurasee, situado na Ilha King George, com o evento extremo sísmo-vulcânico. A análise petrográfica e geoquímica de um testemunho sedimentar, que abrange um período de 4.870 a 890 anos Antes do Presente (AP), através de técnicas como 14C, XRF, XRD, susceptibilidade magnética, taxas de sedimentação, razões elementares e modelos de dispersão de partículas. Os resultados indicam um cenário bifásico para o período registrado no testemunho-JL. A primeira fase, no médio-Holoceno, é marcada por uma sedimentação anômala e acelerada, anterior ao colapso a idade de colapso da caldeira da Ilha Deception (aproximadamente 3.980 anos AP), com características que evidenciam um cenário paleoambiental marcado por atividade sismotectônica. A segunda fase, no Holoceno tardio, o registro lacustre reflete os padrões climáticos estabelecidos, principalmente a variação de temperatura do ar no verão, e processos de escoamento devido a deglaciação. O estudo, portanto, estabelece uma ligação direta entre eventos vulcânicos cataclísmicos e a resposta sedimentar e geoquímica lacustre, contribuindo para uma melhor compreensão dos impactos de erupções vulcânicas de grande poder em escala regional.

Palavras-Chave: Paleoclimatologia. Geoquímica. Ilha Rei George. Ilha Deception. Antártica.

1. Introdução

A Ilha Deception, localizada nas Ilhas Shetland do Sul, é um dos vulcões mais ativos abaixo de 60°S, notável por suas erupções frequentes e impactos tectônicos associados. Um evento eruptivo de grande escala, datado de 3.980 ± 125 anos AP (Antoniades *et al.*, 2018), resultou no colapso catastrófico e subsidência da estrutura vulcânica principal, formando a caldeira atual. O volume de magma expelido foi comparável à erupção do Monte Tambora em 1815, que provocou alterações climáticas globais significativas (Smellie, 2002). Erupções subsequentes (1967, 1969 e 1970) também causaram impactos geológicos e tectônicos consideráveis, incluindo subsidência e reativação de falhas (Baker *et al.*, 1975; Smellie *et al.*, 2001), indicando uma forte interação entre atividade magmática e tectônica local.

A instabilidade tectônica regional é sublinhada pela atividade sísmica moderna, que levou à evacuação de bases científicas na ilha. Eventos sísmicos contínuos (1992, 1999, 2015) confirmam a influência do vulcanismo na tectônica local e reforçam a necessidade de monitoramento (Carmona *et al.*, 2014). Estudos geofísicos e geodésicos sugerem que a atividade vulcânica da Ilha Deception está ligada ao rifteamento da Placa Antártica e à extensão crustal do Estreito de Bransfield, um ambiente de rifting clássico que

favorece o magmatismo (Baker *et al.*, 1975; Smellie *et al.*, 2001), similar a sistemas como Santorini e Krakatoa (Martí *et al.*, 2013).

Neste estudo, investigamos a influência remota dos eventos vulcânicos e sísmicos da Ilha Deception no Holoceno Médio-Tardio sobre as Ilhas Shetland do Sul. Empregamos uma abordagem paleoclimática e tectônica utilizando um testemunho de sedimento do Lago Jurasee, na Península Fildes (Ilha Rei George). A análise envolveu fluorescência de raios-X (XRF) para geoquímica elementar, difração de raios-X (XRD) para mineralogia, susceptibilidade magnética (SM), razões elementares e taxas de sedimentação, bem como registros de erupções vulcânicas (Roberts *et al.*, 2017; Antoniades *et al.*, 2018). Os dados, que cobrem um período de 4.870 ± 50 anos AP, visam elucidar os efeitos ambientais de eventos vulcânicos da Ilha Deception na Ilha Rei George, situada a aproximadamente 100 km de distância. Tais eventos vulcânicos foram também registrados por múltiplos proxies em várias localidades da região, como registros de guano (Roberts *et al.*, 2017) e camadas de tefra depositadas em lagos (Lee *et al.*, 2007; Toro *et al.*, 2013; Antoniades *et al.*, 2018) na região da Península Antártica.

2. Metodologia

O testemunho de sedimento foi perfurado no Lago Jurasee (testemunho-JL), na Península Fildes, Ilha Rei George (Figura 1), por meio de uma colaboração entre a UERJ/LARAMG e o AARI (Federação Russa) no verão austral de 2019-2020.

No total, o testemunho-JL alcançou 2,34 metros de profundidade, exibindo variações texturais e cromáticas significativas, do amarelo-avermelhado ao cinza-escuro. Foi categorizado em três zonas: uma base de argila e areia fina, uma seção intermediária de areia fina e argila com vestígios de matéria vegetal, e uma camada superior de sedimentos inconsolidados com restos de musgos.

A cronologia do testemunho-JL foi estabelecida por quatro datações de radiocarbono (^{14}C) via Accelerator Mass

Spectrometry (AMS). As análises geoquímicas para composição elementar (elementos principais e traços) foram realizadas utilizando um scanner Avaatech® X-ray fluorescence (XRF) de terceira geração (UNAM), com varreduras em diferentes tensões para elementos específicos (ex.: Al, Fe a 10 kV; Sr, Zr a 30 kV; Ba a 50 kV), processadas com o software WinAxil. Razões elementares como Zr/Ti, Rb/Sr, Fe/Ca e Ti/Ca foram calculadas como indicadores de processos erosivos (Croudace & Rothwell, 2015). A Susceptibilidade Magnética (SM) foi determinada manualmente (Bartington MS2E, UNAM) com resolução de 5 mm. Análises mineralógicas por Difração de Raios X (DRX) em 9 amostras com equipamento Bruker-AXS D8 Advanced Eco e interpretação no software Bruker Diffrac. EVA (ICDD, 2014), complementaram a caracterização.

Figura 1. a) Localização da Ilha Deception e da Ilha Rei George no arquipélago das Ilhas Shetland do Sul, na Península Antártica; b) Blocos tectônicos da Ilha Rei George (modificado de Bierkenmajer *et al.*, 1996); c) Ortofotomapa da Ilha Deception (http://lagc.uca.es/web_lagc/orto.jpg) (modificado de Martí *et al.*, 2013); d) e) Localização do Lago Jurasee na Península Fildes.

Para investigar a potencial dispersão de material vulcânico da Ilha Deception, utilizou-se o modelo HYSPLIT (Stein *et al.*, 2015), alimentado por dados de reanálise NCEP/NCAR. As simulações de trajetória de partículas, partindo de uma altitude de 640 m (Torrecillas *et al.*, 2013), foram calibradas para anos de forte El Niño e La Niña, considerando a influência do ENSO (El Niño-Oscilação Sul) na climatologia regional (Marshall, 2003; Turner & Marshall, 2011). O objetivo foi demonstrar que plumas vulcânicas da Ilha Deception (Figura 1) podem alcançar a Ilha Rei George, assumindo a estabilidade do padrão de ventos de oeste ao longo do tempo.

3. Resultados e Discussão

De acordo com as interpretações dos resultados, contactou-se a predominância de duas fases distintas de

sedimentação no Lago Jurasee. A primeira (4.710 ± 50 a 4.540 ± 30 cal anos AP) é caracterizada por sedimentos compactados e de coloração cinza-escuro. A segunda (4.540 ± 30 a 890 ± 30 cal anos AP) apresenta sedimentos menos consolidados e uma tonalidade progressivamente mais alaranjada/avermelhada em direção ao topo, indicativo de oxidação de sulfeto e desidratação em climas periglaciais. Duas fases deposicionais claras foram observadas (Figura 2) no testemunho-JL, evidenciadas pelas análises geoquímicas e SM. Uma mudança abrupta na tendência geoquímica e MS ocorreu a 97,5 cm de profundidade, correspondendo a 4.540 ± 30 anos AP. A primeira fase, correspondente ao comprimento da base do testemunho até 97,5 cm, foi datada de 4.710 ± 50 anos AP. De acordo com nossa datação, as taxas de sedimentação nesta seção variaram de 0,025 a 0,779 cm/ano (Figura 3), o que não pode ser explicado pelos

valores inventariados para esta região (Evangelista et al., 2024). SM e composição elementar (Al, Si, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Zn, Sr e Zr) evidenciaram a transição, exceto para S e Cu. A segunda fase inicia-se em 4.540 ± 30 anos AP até o topo do testemunho, correspondendo a 890 ± 30 anos AP.

Interpretamos a mudança abrupta na composição elementar e na massa volumétrica (SM) após a rápida sedimentação, resultando em um colapso da borda do lago, provavelmente associada a um evento tectônico ou a uma sequência de eventos.

Figura 2. Perfis de suscetibilidade magnética ($*10^{-5}SI$), composições geoquímicas elementares (Al, Si, S, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Cu, Zn, Sr, Zr, Rb, Sn) e datação ^{14}C (ICA – Datação por Radiocarbono/AMS) do testemunho-JL. A linha tracejada indica a fase de transição da deposição de sedimentos.

O inventário de taxas de sedimentação (Figura 3), mostra que processos semelhantes foram documentados no domínio regional, variando de aproximadamente 6.000 a 4.000 anos AP, o que inclui o nosso. Dentro da escala de tempo dessas rápidas taxas de sedimentação, encontramos dois eventos vulcânicos importantes, de acordo com o levantamento proposto por Bartolini et al. (2014). Um ocorre a 5.200 anos AP e o outro a 4.700 anos AP, ambos de origem magmática e composição máfica.

Alguns dos elementos que apresentaram concentrações mais altas no testemunho-JL podem formar minerais mais refratários que tendem a estar associados a tamanhos de grãos maiores, por exemplo, Zr, o que pode indicar o aumento da SM medida (Bertrand et al., 2012). A variabilidade da SM nas estratificações do sedimento pode refletir mudanças no tamanho dos grãos, composição geoquímica e concentrações mineralógicas. Alguns autores (por exemplo: Karlin, 1990; Yoon et al., 2006) encontraram associação intrínseca da intensidade da SM com a presença de minerais magnéticos nos sedimentos, como hematita, magnetita e ilmenita. Altas taxas de SM estão relacionadas a grandes quantidades de minerais de maior tamanho, o que

permite inferir períodos de avanço e recuo da geleira (Phartiyal et al., 2011). SM mais baixo corresponde a grãos de tamanho médio, frequentemente relacionados a unidades piroclásticas, que são compostas de camadas de tefra e argila retrabalhadas (Karlin, 1990; Yoon et al., 2006).

Na Figura 4, apresentamos a variabilidade temporal para Zr/Ti, Rb/Sr, Fe/Ca e Ti/Ca que podem estar relacionadas a processos erosivos ao redor do lago (Croudace & Rothwell, 2015). Observamos que elas covariaram com as temperaturas do ar de verão reconstruídas para a Antártida Ocidental, usando um δD de altíssima resolução em testemunhos de gelo (Jones et al., 2023). Razões elementares máximas entre 40-100 cm (correspondendo a 2.283 anos AP e 4.552 ± 30 anos AP) ocorreram durante as temperaturas máximas do ar de verão, enquanto as razões diminuíram em períodos mais frios. Os valores elevados das razões também acompanharam a curva de insolação regional (Evangelista et al., 2024), sugerindo uma possível interconexão entre a insolação, a temperatura de verão e a erosão. O comportamento semelhante observado para o S total também sugere um período com ventos mais fortes após o aquecimento regional de verão.

Figura 3. Parte superior: Um compêndio de taxas de sedimentação abrupta para o Lago Jurasee, Lago Geographensee (Península Fildes, Ilha Rei George) (Verkulich *et al.*, 2024), Lago Yanou (Península Fildes, Ilha Rei George) (Watcham *et al.*, 2011), Lago Long (Península Fildes, Ilha Rei George) (Watcham *et al.*, 2011), Lago Ardley (Roberts *et al.*, 2017), Lago Limnipolar (Península Byers, Ilha Livingston, Ilhas Shetland do Sul) (Toro *et al.*, 2013), Lago Chester (Península Byers, Ilha Livingston, Ilhas Shetland do Sul) (Oliva *et al.*, 2016) e um lago localizado na Patagônia Chilena do Norte (JPC14) (Bertrand *et al.*, 2012). Abaixo: Localização dos lagos com taxas de sedimentação abrupta detectadas no arquipélago das Shetland do Sul.

Figura 4. Razões elementares para Zr/Ti, Rb/Sr, Fe/Ca e Ti/Ca (curvas roxas) do testemunho-JL; curva de insolação de verão austral na Península Antártica (curvas laranja e azul); variabilidade média de δD de 50 anos para o verão (curva vermelha); datação do testemunho-JL de ^{14}C .

Embora o testemunho sedimentar do Lago Jurasee não apresentasse nenhuma camada clara de tefra, diferentes autores documentaram suas ocorrências a partir de registros marinhos, lacustres, glaciais ou terrestres da Península Antártica e até mesmo da Antártida Oriental (Smellie *et al.*, 1999; Lee *et al.*, 2007; Toro *et al.*, 2013). Acredita-se que o material de cinzas finas produzido pelo episódio eruptivo atinja áreas a até 1.300 km de distância da Ilha Deception (Björck *et al.*, 1991; Smellie *et al.*, 1999; Liu *et al.*, 2016). Um grande episódio vulcânico catastrófico, resultando no colapso da caldeira na Ilha Deception, ocorreu a 3.980 ± 125 anos AP (Antoniades *et al.*, 2018) em um curto intervalo de anos (730 anos) antes do colapso no Lago Jurasee (Figura 3).

Durante o colapso da caldeira na Ilha Deception, aerossóis vulcânicos teriam se dispersado pelas Ilhas Shetland do Sul. Com base no modelo de circulação atmosférica HYSPLIT (Figura 5), parte do norte da Península Antártica seria afetada por material proveniente da Ilha Deception devido aos ventos fortes e persistentes de oeste. A modelagem sugere que, durante anos de El Niño e La Niña, no verão, a Península Fildes, na Ilha Rei George, pode ser afetada pela pluma de partículas vulcânicas.

Durante anos de La Niña, a pluma tende a se mover em direção ao sudeste, mas ainda atinge a Península Fildes. Já em anos de El Niño, o modelo mostra o movimento atmosférico em direção ao nordeste a partir da ilha vulcânica (Figura 5). Vale ressaltar que, embora os modelos de circulação atmosférica sejam gerados para anos mais recentes, eles podem ser usados para comparação com o Holoceno médio.

De acordo com Antoniades *et al.* (2018), os materiais eruptivos vulcânicos foram depositados amplamente por toda a Antártica, enquanto a Península Antártica sofreu um terremoto contemporâneo significativo. Outros autores, como Toro *et al.* (2013) e Oliva *et al.* (2016), observaram a mesma camada deposicional em diferentes testemunhos de quatro lagos na Península Byers (Lago Escondido, Lago Chester, Lago Cerro Negro e Lago Limnipolar) que se formaram logo após o evento pós-sísmico, considerado um depósito de sedimentação rápida. Essa camada deposicional foi identificada por sua textura cinza específica, em comparação com seções sucessivas de deposição dominadas por processos lacustres.

Analisando os dados do testemunho-JL, interpretamos que a primeira e mais antiga fase de sedimentação identificada (4.870 ± 30 a 4.540 ± 30 anos AP) pode ser explicada por mudanças tectônicas resultantes de erupções na Ilha Deception. Conforme descrito por outros autores, foi um período de intensos choques tectônicos, que levaram a uma alta taxa de sedimentação. Análises geoquímicas e físicas mostram que o material depositado não apresenta grande variação em sua composição.

Após um período de instabilidade tectônica, marcado por eventos sísmicos, o regime de sedimentação lacustre parece ter passado por uma fase de estabilização. Essa estabilização é caracterizada por um influxo reduzido de material alóctone, levando a uma diminuição da saturação geoquímica na coluna d'água do lago. Essa transição para um ambiente deposicional menos dinâmico facilitou o crescimento da flora aquática, especificamente musgos, ao longo da periferia do lago. Essas briófitas são posteriormente transportadas e codepositadas com sedimentos na bacia

central mais profunda. Concomitantemente, as condições quiescentes promoveram o desenvolvimento de comunidades de diatomáceas (Watcham *et al.*, 2011). Conseqüentemente, os depósitos lacustres resultantes apresentam heterogeneidade significativa em suas assinaturas biológicas, geoquímicas e radiológicas.

Estudos de caso de outros eventos que resultaram em colapso de caldeiras revelaram padrões semelhantes de sedimentação rápida em lagos próximos. Por exemplo, após o terremoto chileno de magnitude 9,5 em 1960, o mais forte já registrado, leitos de sedimentos de até um metro de espessura foram encontrados em lagos a centenas de quilômetros de distância do epicentro (Van Daele *et al.*, 2015). O mecanismo proposto para a rápida sedimentação de material terrestre são os seiches sísmicos, que podem causar a remobilização de grandes volumes de sedimentos de bacias hidrográficas para lagos, resultando na formação de movimentos de massa.

Figura 5. Modelagem HYSPLIT para o ano de El Niño e La Niña (verão). Os modelos mostram o padrão de circulação começando na Ilha Deception, na Península Antártica.

4. Conclusão

Neste trabalho, demonstramos que a história recente (Holoceno Médio a Superior) dos sítios lacustres periglaciais na Península Fildes/Ilha Rei George podem registrar eventos sísmico-vulcânicos e climáticos. A comparação dos dados do testemunho sedimentar do Lago Jurasee com outros nas proximidades das Ilhas Shetland revela uma influência duradoura e de longo alcance dos eventos vulcânicos e sísmicos ocorridos na Ilha Deception durante o Holoceno Superior. A SM e a composição elementar de Al, Si, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Zn, Sr e Zr evidenciaram uma transição entre a fase de deslizamento, induzida pela sismicidade regional, caracterizada por rápido influxo de sedimentos no lago e, conseqüentemente, concentrações mais elevadas (antes de 4500 anos AP), e uma fase sedimentar “normal” (típica de uma fase não sísmica) de concentrações elementares mais baixas devido à diluição durante o transporte de sedimentos para o lago (entre 4540

DOI: [10.5281/zenodo.17282657](https://doi.org/10.5281/zenodo.17282657)

anos AP e 890 anos AP). Durante essa fase, constatamos que as razões elementares de Zr/Ti, Rb/Sr, Fe/Ca e Ti/Ca respondem à temperatura do ar de reconstrução para a Antártida Ocidental, sugerindo uma fase quente com um intenso processo de derretimento.

Embora a grande erupção vulcânica na Ilha Deception, que resultou no colapso da caldeira, tenha ocorrido em 3.980 ± 125 anos AP (Antoniades *et al.*, 2018), muitas das evidências de deslizamentos em lagos periglaciais são anteriores a esse evento. A compilação de dados de lagos periglaciais regionais indica que a maioria dos deslizamentos ocorreu entre aproximadamente 6.000 e 4.000 anos AP, sugerindo que as erupções anteriores, aquelas relatadas entre 5.430 e 5.160 anos AP (Roberts *et al.*, 2017), seriam responsáveis por tais anomalias. Tais eventos sísmicos influenciaram o influxo catastrófico de deposições de sedimentos em lagos na região da Península Antártica Setentrional.

Agradecimentos

Este trabalho foi apoiado pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e pelo Programa de Pós-Graduação em Geociências da Faculdade de Geologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Referências

- ANTONIADES, D.; GIRALT, S.; GEYER, A.; ÁLVAREZ-VALERO, A. M.; PLA-RABES, S.; GRANADOS, I.; LIU, E. J.; TORO, M.; SMELLIE, J. L. & OLIVA, M. The timing and widespread effects of the largest Holocene volcanic eruption in Antarctica. *Scientific Reports* 8: 17279, 2018.
- BAKER, P. E.; MCREATH, I.; HARVEY, M. R.; ROOBOL, M. J.; DAVIES, T. G. The geology of the South Shetland Islands: V. Volcanic evolution of Deception Island. Cambridge: **British Antarctic Survey Scientific Reports** 78, 1975.
- BARTOLINI, S.; GEYER, A.; MARTÍ, J.; PEDRAZZI, D.; AGUIRRE-DÍAZ, G. Volcanic hazard on Deception Island (South Shetland Islands, Antarctica). *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 285: 150–168, 2014.
- BERTRAND, S.; HUGHEN, K. A.; LAMY, F.; STUUT, J. B.; TORREJÓN, F.; LANGE, C. B. (2012) Precipitation as the main driver of Neoglacial fluctuations of Gualas glacier, Northern Patagonian Icefield. *Climate of the Past* 8: 519-534, 2012.
- BIRKENMAJER, K. Polish geological research on King George Island, West Antarctica (1977-1996). *Polish Polar Research* 17: 125-141, 1996.
- BJÖRCK, S.; SANDGREN, P.; ZALE, R. Late Holocene tephrochronology of the northern Antarctic Peninsula. *Quaternary Research* 36: 322–328, 1991
- CARMONA, E.; ALMENDROS, J.; MARTÍN, R.; CORTÉS, G.; ALGUACIL, G.; MORENO, J.; MARTÍN, J. B.; MARTOS, A.; SERRANO, I. Advances in seismic monitoring at Deception Island volcano (Antarctica) since the International Polar Year. *Annals of Geophysics* 57(3): SS0321, 2014.
- CROUDACE, I. W. & ROTHWELL, R. G. (Eds.) **Micro-XRF Studies of Sediment Cores: Applications of a non-destructive tool for the environmental sciences**. Developments in Paleoenvironmental Research, Springer 17: 668p, 2015.
- EVANGELISTA, H.; VERKULICH, S.; MAVLYUDOV, B.; SOUZA ECHER, M. P.; LICINIO, M. V.; DERCON, G.; GARCÍA-RODRÍGUEZ, F.; NETO, A. A.; KUSCH, S.; ABUCHACRA, R. C.; OAQUIM, A. B. J.; GONÇALVES, J. R. S.; PUSHINA, Z.; SHIMIZU, M. H.; HEILING, M.; SLAETS, J.; RESCH, C.; CASTILLO, A.; GRUBER, R. Lacustrine sedimentation patterns at the Northern Antarctic Peninsula and surroundings as a response to late Holocene and Modern Climate changes. *Scientific Reports* 14(1): 32084, 2024.
- JONES, T.R.; CUFFEY, K. M.; ROBERTS, W. H. G.; MARKLE, B. R.; STEIG, E. J.; STEVENS, C. M.; VALDES, P. J.; FUDGE, T. J.; SIGL, M.; HUGHES, A. G.; MORRIS V, VAUGHN BH, GARLAND J, VINTHER BM, ROZMIAREK KS, BRASHEAR, C. A.; WHITE, J. W. C. Seasonal temperatures in West Antarctica during the Holocene. *Nature* 613: 292-297, 2023.
- KARLIN, R. Magnetite diagenesis in marine sediments from the Oregon continental margin. *Journal of Geophysical Research* 95(B4): 4405-4419, 1990.
- LEE, Y. I.; LIM, H. S.; YOON, H. I.; TATUR, A. Characteristics of tephra in Holocene lake sediments on King George Island, West Antarctica: implications for deglaciation and paleoenvironment. *Quaternary Science Reviews* 26: 3167-3178, 2007.
- LIU, E. J.; OLIVA, M.; ANTONIADES, D.; GIRALT, S.; GRANADOS, I.; PLA-RABES, S.; TORO, M.; GEYER, A. Expanding the tephrostratigraphical framework for the South Shetland Islands, Antarctica, by combining compositional and textural tephra characterisation. *Sedimentary Geology* 340: 49-61, 2016.
- MARSHALL, G. J. Trends in the Southern Annular Mode from observations and reanalyses. *Journal of Climate* 16(24): 4134-4143, 2003.
- MARTÍ, J.; GEYER, A. & AGUIRRE-DÍAZ, G. J. Origin and evolution of the Deception Island caldera (South Shetland Islands, Antarctica). *Bulletin of Volcanology* 75: 732, 2013.
- OLIVA, M.; ANTONIADES, D.; GIRALT, S.; GRANADOS, I.; PLA-RABES, S.; TORO, M.; LIU, E. J.; SANJURJO, J.; VIEIRA, G. The Holocene deglaciation of the Byers Peninsula (Livingston Island, Antarctica) based on the dating of lake sedimentary records. *Geomorphology* 5530, 2016.
- PHARTIYAL, B.; SHARMA, A.; BERA, S. K. Glacial lakes and geomorphological evolution of Schirmacher Oasis, East Antarctica, during Late Quaternary. *Quaternary International* 235: 128-136, 2011.
- ROBERTS, S. J.; MONIEN, P.; FOSTER, L. C.; LOFTFIELD, J.; HOCKING, E. P.; SCHNETGER, B.; PEARSON, E. J.; JUGGINS, S.; FRETWELL, P.; IRELAND, L.; OCHYRA, R.; HAWORTH, A. R.; ALLEN, C. S.; MORETON, S. G.; DAVIES, S. J.; BRUMSACK, H.; BENTLEY, M. J.; HODGSON, D. A. Past penguin colony responses to explosive volcanism on the Antarctic Peninsula. *Nature communications*, 8: 14914, 2017.
- SMELLIE, J. L. The upper Cenozoic tephra record in the south polar region: a review. *Global Planet. Change* 21: 51–70, 1999.
- SMELLIE, J. L. Lithostratigraphy and volcanic evolution of Deception Island, South Shetland Islands. *Antarctic Science* 13: 188-209, 2001.
- SMELLIE, J. L. The 1969 subglacial eruption on Deception Island (Antarctica): events and processes during an eruption beneath a thin glacier and implications for volcanic hazards. *Geological Society, London, Special Publications*, 2002.
- STEIN, A. F.; DRAXLER, R. R.; ROLPH, G. D.; STUNDER, B. J. B.; COHEN, M. D.; NGAN, F. NOAA's HYSPLIT atmospheric transport and dispersion modeling system. *Bulletin of the American Meteorological Society* 96 (12): 2059-2077, 2015.
- TORO, M.; GRANADOS, I.; PLA, S.; GIRALT, S.; ANTONIADES, D.; GALÁN, L.; CORTIZAS, A. M.; LIM, H. S.; APPLEBY, P. G. Chronostratigraphy of the sedimentary record of Limnopolar Lake, Byers Peninsula, Livingston Island, Antarctica. *Antarctic Science* 25 (2): 198-212, 2013.
- TURNER, J. & MARSHALL, G. J. **Climate Change in the Polar Regions**. Cambridge, Cambridge University Press: 433p, 2011.
- VAN DAELE, M.; MOERNAUT, J.; DOOM, L.; BOES, E.; FONTIJN, K.; HEIRMAN, K.; VANDOORNE, W.; HEBBELN, D.; PINO, M.; URRUTIA, R.; BRÜMMER, R.; DE BATIST, M. A comparison of the sedimentary records of the 1960 and 2010 great Chilean earthquakes in 17 lakes: Implications for quantitative lacustrine palaeoseismology. *Sedimentology* 62 (5): 1466-1496, 2015.
- WATCHAM, E. P.; BENTLEY, J.; HODGSON, D. A.; ROBERTS, S. J.; FRETWELL, P. T.; LLOYD, J. M.; LARTER, R. D.; WHITEHOUSE, P. L.; LENG, M. J.; MONIEN, S. G. A new Holocene relative sea level curve for the South Shetland Islands, Antarctica. *Quaternary Science Reviews* 30: 3152-3170, 2011.
- YOON, H.; KHIM, B. K.; LEE, K.; PARK, Y. H.; YOO, K. C. Reconstruction of postglacial paleoproductivity in Long Lake, King George Island, West Antarctica. *Polish Polar Research* 27(3): 189-206, 2006.